

ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: POR QUE AINDA É RELEVANTE FALAR SOBRE ISSO?

[Ciências Sociais Aplicadas](#), Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 27/02/2024

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10716968

Elisabeth Ribeiro Tiburcio¹

RESUMO: Conquanto a jurisprudência das Cortes Superiores tenha definido padrões decisórios em precedentes qualificados, a atualização das condenações daquela que, segundo o CNJ é a maior litigante do país (Administração Pública) não perdeu seu apelo polêmico. A experiência tem demonstrado que ainda é relevante o enfrentamento da matéria, haja vista o volume de processos e recursos em que tais aspectos são cotidianamente rediscutidos devido a problemas na interpretação de suas nuances. O presente artigo propõe-se a tentar contribuir para a melhor compreensão dos consectários legais incidentes sobre tais condenações, porém, restrito a esfera de competência da Justiça Estadual.

Palavras-chave: Administração Pública; Juros; Correção monetária; Taxas e Fatores de correção; Evolução jurisprudencial.

ABSTRACT: Although the jurisprudence of the Superior Courts has defined decision-making standards in qualified precedents, the updating

of the convictions of what, according to the CNJ, is the biggest litigant in the country (Public Administration) has not lost its controversial appeal. Experience has demonstrated that it is still relevant to face the matter, given the volume of processes and resources in which such aspects are rediscussed on a daily basis due to problems in interpreting their nuances. This article aims to contribute to a better understanding of the legal implications of such convictions, however, it is restricted to the sphere of competence of the State Court.

Keywords: Public administration; Fees; Monetary correction; Rates and correction factors; Jurisprudential evolution.

1 – Introdução

“Mui bem pago já está quem satisfeito se declara”, declarou Pórcia após debelar a pretensão executiva de Shylock por uma libra de carne, porquanto nem uma gota de sangue seria devida¹.

A experiência tem demonstrado que muitas vezes, a satisfação no cumprimento da obrigação de pagar envolvendo a Fazenda Pública tem exigido mais do que uma libra de carne, pois enseja prejuízos sob a perspectiva da duração razoável do processo e da análise econômica do direito, por conta de persistentes questionamentos e dúvidas no tocante à atualização da condenação, o que pode gerar retrabalho e contribuir para arrastar a conclusão do processo por anos, a despeito da pacificação de suas nuances pela jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente em precedentes qualificados.

Luiz Fux coloca-se com precisão ao ponderar que *“a litigância é positiva apenas quando os benefícios da mudança de comportamento pelos indivíduos forem maiores que os recursos consumidos na operação do sistema de justiça”*². Daí a necessidade de se conferir atenção ao tema, evitando-se a resistências infundadas diante dos efeitos vinculativos dos precedentes sobre o tema (art. 927 do CPC). Com a concentração dos esforços em outras questões mais relevantes, afastam-se os danos

colaterais ao sistema de justiça apontados acima, cuja taxa de congestionamento ainda é alarmante, consoante os dados recentes do relatório “Justiça em Números”³ divulgado pelo CNJ.

Nunca deixa de nos impressionar a superação da hiperinflação nos oito anos antes do Plano Real (1994), época em que se atingiu a marca de 2.500% (IPCA), segundo reportagem⁴ divulgada pelo Senado. Essa realidade expõe a relevância da correta atualização, pois, embora a infração nos últimos tempos esteja mais controlada, é necessário atentar com cautela para a correta e justa remuneração do capital, haja vista a enorme repercussão para todos os envolvidos na relação jurídica processual, notadamente quando a condenação envolve a Fazenda Pública, o que, em última análise, repercute sobre toda a população. Segundo dados divulgados pelo CNJ⁵ em outubro de 2023, a União, os Estados e Municípios, incluídas as respectivas entidades da Administração Indireta, são as maiores litigantes do país.

O intuito desse artigo é tentar de forma bastante simples concatenar o que já se tem estabelecido na jurisprudência, restringindo-se o escopo ao enfrentamento dos consectários legais – juros moratórios e correção monetária – incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública na esfera de competência da Justiça Estadual.

Inicialmente, pontua-se brevemente quem exatamente se qualifica como Fazenda Pública. Após, empreende-se a análise da conceituação dos juros legais e da correção monetária, em ambos os casos avançando em breves considerações sobre as recentes alterações legislativas e jurisprudenciais das Cortes Superiores.

2 – A Fazenda Pública

Consoante Leonardo Carneiro da Cunha, o termo “Fazenda Pública”, tradicionalmente estaria relacionada a gestão e implementação de políticas econômicas⁶ que, com o passar do tempo, expandiu-se em alusão a Administração Pública Direta e Indireta, aí compreendidas

autarquias, agências reguladoras e fundações públicas de direito público⁷.
O autor expõe que:

“Na verdade, a palavra Fazenda Pública representa a personificação do Estado,² abrangendo as pessoas jurídicas de direito público. No processo em que haja a presença de uma pessoa jurídica de direito público, esta pode ser designada, genericamente, de Fazenda Pública”⁸.

Assim, estão excluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista⁹ (art. 273 da CF), pois, conquanto vinculadas ao Estado, não possuem regime jurídico de Direito Público, sendo este o fator essencial para a qualificação como integrante da seleta Fazenda Pública. Também não integram o conceito os conselhos profissionais, conquanto se beneficiem das garantias típicas de direito público¹⁰.

3 – Juros Legais

Os juros não possuem definição legal¹¹, mas é consenso que se trata de “preço pelo uso do capital”¹² em dado período de tempo, com objetivo duplo “por um lado, promover a remuneração do credor pela privação de seu capital e, por outro, compensar-lhe pelo risco de sua não restituição”¹³. Decorrem da mora do devedor que se constituem na forma do art. 397 do CC em mora *ex re* ou *ex personae*, analisadas adiante.

A doutrina os qualifica como frutos civis¹⁴ e acessórios da obrigação principal, mas podem atingir autonomia e, nessa hipótese, são exigíveis independentemente da obrigação principal, como defende o Superior Tribunal de Justiça na tese vinculada ao Tema 878, em que estabeleceu o seguinte:

1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda – Precedentes: REsp. n.º 1.227.133 – RS, REsp. n. 1.089.720 – RS e REsp. n.º 1.138.695 – SC;

2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes – Precedente: RE n. 855.091 – RS;

3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR – Precedente: REsp. n. 1.089.720 – RS.

Quanto à origem, os juros classificam-se em legais e convencionais. Os últimos estão fora do escopo deste artigo, porque são resultado de negócio jurídico estabelecido sob as bases do art. 104 do CC. Os juros legais sobressaem de evento previsto em lei para sua incidência e subdividem-se em moratórios e compensatórios. Mais uma vez, restringe-se o objeto de estudo aos juros moratórios, ex vi art. 389, 395 e 406 do CC c/c 161, §1º do CTN.

Na desapropriação (não analisada neste trabalho) é possível a incidência de juros moratórios sobre remuneratórios (súmula 102¹⁵ do STJ) e a cumulação de juros compensatórios e moratórios, sem a capitalização (súmula 12¹⁶ do STJ).

Não custa lembrar que os juros de mora (também a correção monetária) estão implícitos no pedido (art. 322, §1º do CPC). Há, portanto, exceção a regra prevista no art. 509, §4º do CPC. No ponto, destaca-se o Tema 235 do STJ, cuja tese destaca a possibilidade de inclusão da correção monetária de ofício, confira-se:

“A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”.

Em âmbito local, a súmula 161 do TJRJ dispõe que:

“Questões atinentes a juros legais, correção monetária, prestações vincendas e condenação nas despesas processuais constituem matérias apreciáveis de ofício pelo Tribunal, ouvidas as partes, na forma do art. 10, do CPC/2015.”

O entendimento do STF é no sentido de que *“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omissa o pedido inicial ou a condenação”* (súmula 254).

3.1 – Momentos de incidência

Como já mencionado, sem evidentemente pretender avançar no estudo do inadimplemento das obrigações – que a mora pode ser *ex re* ou *ex*

personae (art. 397 do CC). A primeira se constitui de pleno direito após o implemento do termo previsto para adimplemento de obrigação positiva e líquida (caput do art. 397). Portanto, independe de notificação, “*significa dizer que dies interpellat pro homine ou o advento da data produz a interpelação do devedor, dispensando qualquer ato da parte o credor independentemente de notificação ou interpelação*”¹⁷.

O exemplo clássico envolvendo o direito público são os contratos em que prevista a incidência de juros legais – por vezes convencionais – fluem do vencimento de dívida líquida.

Ressalte-se a mora presumida (art. 398 do CC), decorrente da responsabilidade extracontratual ou aquiliana por atos ilícitos, em que os juros fluem do evento danoso (súmula 54¹⁸ do STJ). Conclui-se que, sendo a obrigação líquida, ou decorrente de ato ilícito, os juros fluem antes da citação.

A mora *ex personae* está prevista no parágrafo único do aludido dispositivo legal e, ao contrário, requer a interpelação judicial ou notificação do devedor para sua configuração, pois não há termo ou prazo preestabelecido para o cumprimento da obrigação. E, adotada a via judicial, a citação válida constituirá em mora o devedor (art. 240 do CPC c/c 202, I e 405 do CC), caso não exista fato anterior que a materialize (art. 202 do CC).

Observe-se, ainda, que segundo o art. 407 do CC realça que os juros de mora são devidos “*ainda que se não alegue prejuízo*” e “*contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes*”. Gustavo Tepedino:

“Assim, na hipótese em que não se promove a interpelação em momento anterior à ação judicial, apenas com a citação se constitui o devedor em

mora. Entretanto, suponha-se que, naquele momento inicial em que se deflagra a jurisdição, não se tenha ainda – como ocorre em muitas controvérsias – o valor líquido da dívida, que somente será estabelecido e apurado ao final do processo, muitas vezes com ajuda de peritos, correspondendo ao valor da condenação. Nesses casos, aplica-se o art. 407 do Código Civil, que dispõe: “ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.” O Código Civil de 1916 trazia em seu art. 1.064 norma de redação idêntica à do art. 407, salvo pela expressão “desde que”, que era empregada onde, hoje, se lê “uma vez que”. A diferença, embora sutil, oculta longo debate na doutrina brasileira, voltado a “saber se a expressão legal ‘desde que’ é causal ou, ao invés, temporal”. À luz da legislação atual, a questão pode ser assim posta: os juros de mora deverão ser contados desde a citação, como determina o art. 405 do Código Civil (ou melhor, desde a constituição em mora do devedor), desde a data da perícia, ou da sentença que estabeleceu o valor líquido correspondente à condenação?

A análise da origem histórica do dispositivo revela que a preocupação que deu origem à emenda legislativa que acrescentou a parte final (contendo a locução “desde que”) ao art. 1.064 do Código Civil de 1916

consistia em esclarecer que a incidência dos juros não estaria restrita às obrigações de dinheiro, estendendo-se também às de outra natureza, o que somente seria possível, à evidência, por meio da fixação de seu valor pecuniário. Seu objeto, portanto, jamais foi a fixação de termo inicial dos juros de mora. Por isso que, justificadamente receoso da confusão que se poderia fazer com o termo inicial dos juros de mora, Clovis Bevilacqua esclarecia: “A locução ‘desde que’ (lhe esteja fixado o valor pecuniário) não indica o tempo da constituição em mora, e sim a determinação do que é necessário para que se possam contar juros das prestações, que não tem por objeto somas de dinheiro.”

A expressão “uma vez que” – que substituiu no Código atual a expressão “desde que” – não solucionou o problema, pois continua a sugerir que os juros de mora somente passariam a ser contados do momento de liquidação da obrigação, quando, em verdade, contam-se desde a configuração da mora. A constituição em mora tem como função precisamente assinalar o momento a partir do qual incidem os efeitos da mora, dentre os quais sobrepõem os juros. Nota-se que há considerável dificuldade em se admitir a fluência de juros relacionados à obrigação cujo objeto não se encontra previamente determinado, raciocínio que pressupõe a injustiça de responsabilizar o devedor que não pode cumprir sua obrigação, por desconhecê-la. Contudo, a imposição de pagamento dos juros de mora repousa

na presunção de que a privação da prestação devida gera prejuízo ao credor, assim como pode representar, para o devedor, lucro ilícito, na medida em que proveniente da indevida disponibilidade de uma riqueza. Não há, portanto, qualquer arbitrariedade na opção legislativa de se contarem os juros em momento anterior à liquidação da obrigação. Assim, se a dívida já era exigível, tendo se instaurado por fato do devedor controvérsia acerca do seu quantum que vem a ser julgada favoravelmente ao credor, os juros de mora incidem desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, como já reconheceram os Tribunais Superiores em algumas oportunidades. Em definitivo, a liquidação da obrigação é apenas necessária como pressuposto lógico, e não temporal, do cálculo dos juros moratórios.”¹⁹

Em suma, tratando-se de mora *ex personae*, os juros fluem da constituição em mora do devedor, independentemente do momento da liquidação.

Na repetição do indébito tributário, os juros moratórios são contados a partir do trânsito em julgado, conforme preceitua o parágrafo único do art. 167 do CTN.

3.2 – Direito intertemporal

Como já exposto, os juros de mora são frutos civis e, nessa condição, “*reputam-se percebidos dia por dia*” (art. 1.215 do CC), hipótese em que há direito adquirido em relação aos frutos pregressos (art. 6º, §2º da LINDB).

Em relação aos juros de mora vindouros, incide o princípio *tempus regit actum*, pois sua matriz de incidência não é outra, senão a lei vigente. Este o entendimento refletido nos Temas 176²⁰, 491²¹ e 492²² do STJ

Recentemente, no julgamento do RE 1.317.982 (DJe 08/01/2024), o STF reforçou essa posição, ao prever a incidência das taxas de juros de mora supervenientes ao título executivo, afastando definitivamente as alegações de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF) ao estabelecer a seguinte tese (Tema 1170):

“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.

Abre-se parênteses apenas para destacar que, nos juros convencionais as taxas devem se manter as mesmas em razão ao ato jurídico perfeito²³ (art. 5º, XXXVI da CF).

3.3 – Taxas de juros incidentes nas condenações da Fazenda Pública.

No Código Civil de 1916 os juros de mora eram de 6% ao ano (art. 1062). O atual Código Civil de 2002 elevou os juros a 12% ao ano (art. 406). Nesse meio-tempo, foi publicada a Medida Provisória 2180-35, em agosto de 2001²⁴, que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9494/97, prevendo a taxa de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.

Com o advento da Lei nº 11.960/2009, houve sensível alteração do disposto no art. 1º-F na Lei nº 9.494/97, pois, independentemente de sua natureza, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança passaram a ser adotados nas condenações da Fazenda Pública. Como se verá com maior profundidade adiante, a norma foi objeto das ADIs 4357, 4425 e 5348, além do Tema 810 de repercussão geral do STF, prevalecendo apenas a aplicação da taxa de juros da poupança na espécie.

Diante disso, a Lei 8.177/91 estabelece as regras da poupança e até maio de 2012 previa a taxa de juros de 6% ao ano. Em agosto de 2012, após a conversão da MP nº 567 na Lei nº 12.703, de 07/08/2012, o rendimento da poupança atrelou-se ao desempenho da taxa Selic²⁵.

Ocorre que nova alteração normativa da matéria veio à tona com a promulgação da EC nº 113/2021 ao estabelecer que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Registre-se que tal dispositivo também teve a constitucionalidade questionada na ADI 7064, sob a perspectiva da correção monetária, uma vez que a Selic é “índice instituído a partir de deliberação político-econômica a cargo do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM), que não possui como finalidade a atualização do poder

de compra da moeda face à inflação”²⁶. Ocorre que o argumento foi debelado pela Corte Suprema em acórdão publicado em 19/12/2023, como será explorado no enfrentamento da correção monetária.

Vale lembrar que a taxa de juros aplicável em débitos de natureza tributária é a utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso (súmula 523²⁷ do STJ), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a possibilidade de que os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os percentuais preestabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062²⁸ do STF).

Por relevante, abre-se parênteses para registrar que, em âmbito Federal, aplicava-se a Selic como índice de remuneração, consoante a conjugação do art. 406 do CC c/c 161, §1º do CTN c/c Lei nº 9.065/95.

3. 4 Imputação em Pagamento

Trata-se de instituto jurídico por meio do qual, havendo capital e juros, o pagamento imputa-se primeiro nos juros vencidos, posteriormente, no capital, salvo estipulação em sentido contrário ou se o credor passar a quitação por conta do capital (art. 354 do CC).

Em relação à Fazenda Pública prevalece a súmula 464 do STJ ao prever que *“A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária.”*

O entendimento retroage na jurisprudência do STJ, destacando-se, ainda, que

“No tocante à forma de apuração do valor devido no precatório complementar, esta Corte tem entendimento de que a regra de imputação de pagamento prevista no artigo 354 do CC deve incidir

tão somente nos casos de conta destinada à expedição de precatório complementar para pagamento de valor que, devido à existência de erro material na primeira conta, não foi paga em sua integralidade; nos demais casos, de precatório complementar destinado ao pagamento de diferenças apuradas no período em que o valor do crédito, antes das alterações promovidas pela EC 30/2000, permanecia sem qualquer atualização monetária, não há sujeição ao referido regramento civil. Precedentes: REsp 1.106.575/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 688.725/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/11/2008²⁹.

4 – CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária, tal qual os juros de mora, é matéria de ordem pública (Tema 235 do STJ) e tem por razão de ser a necessidade de preservação do poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Do mesmo modo, incide o princípio *tempus regit actum* ao destacar-se na ADPF 77³⁰ (DJe 05/05/2019) que superveniência de lei nova alterando os índices de correção monetária aplica-se imediatamente e nisto não há violação ao art. 5º, XXXVI da CF.

4.1 – Fatores aplicáveis

Considerando que os limites objetivos do presente trabalho se limitam às condenações contra a Fazenda Pública no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se de documento elaborado pela Corregedoria Geral de Justiça que:

“[...] por força da Lei Federal N° 6899/1981, regulamentada pelo Decreto N° 86649/1981, os débitos judiciais passaram a sofrer as devidas correções monetárias, instituindo-se, na época, o índice de correção ORTN.

Em março de 1986, a ORTN foi deflacionada e transformada na OTN, a qual foi extinta por intermédio da Lei N° 7730/1989.

A partir de então, a correção dos débitos judiciais do Estado do Rio de Janeiro passou a ser regida por Provimentos. O primeiro deles, Provimento N° 220/1989, expedido pela Corregedoria Geral da Justiça, determinou a correção pela BTN.

Com a extinção da BTN, o Conselho da Magistratura, em 1991, expediu os Provimentos 01 e 02, que estabeleceram a TRD como índice de correção.

Com a extinção da TRD, por força da Medida Provisória n° 319/1993, a Corregedoria-Geral da Justiça expediu o Provimento CGJ N° 03/1993, que adotou, no lugar da TRD, a UFIR.

No ano 2000, a UFIR foi extinta. Consequentemente, o Governo do Estado, através do Decreto N° 27518/2000, estabeleceu a UFIR/RJ como índice de correção estadual. A partir de então, o Tribunal de Justiça vem adotando esse índice (que, de fato, é idêntico, em termos de valores, à variação da UFIR) anualmente”³¹.

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.960, em 30/06/2009 – conforme antecipado acima – houve sensível alteração do art. 1º-F³² da Lei nº 9494/97, determinando a aplicação da correção da poupança para as condenações impostas à Fazenda Pública independentemente de sua natureza, em suma, para qualquer condenação.

Assim, até a Lei 11.960/2009, a correção monetária judicial estava vinculada aos índices utilizados pela Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, a UFIR-RJ que, a rigor, refletia o IPCA-E, conforme previsto no Decreto estadual nº 27.518/2000, *in verbis*:

Art. 2º A Secretaria de Estado de Fazenda e Controle Geral editará os atos que se fizerem necessários à implementação deste Decreto e fixará, a partir de 1º de janeiro de 2001, os valores da unidade fiscal a que se refere o artigo 1º, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) da Fundação Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), bem assim a periodicidade de suas atualizações.

Parágrafo único – No mês de janeiro de 2001 o valor da UFIR-RJ será fixado considerando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2000.

Ocorre que, no julgamento das ADIs 5357 e 4425³³ (DJe 19/12/2013), o STF declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à vulneração do princípio da isonomia na atualização monetária restrito ao âmbito de atualização dos precatórios.

Posteriormente, em questão de ordem naquelas ADIs (DJe 04/08/2015), o STF modulou os efeitos do julgamento³⁴, determinando a manutenção da “*aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)*”. Contudo, lembre-se, circunscrito ao regime de execução das condenações impostas à Fazenda Pública (precatórios).

Ocorre que não houve plena compreensão dos limites daquele precedente, sendo reproduzido por vezes respeitáveis³⁵ o entendimento de que a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960 em 30/06/2009 até a modulação de efeitos em 25/03/2015, a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deveria observar a matriz prevista no art. 5º daquela norma, ou seja, correção e juros com os índices da poupança. E, a partir de 26/03/2015, a correção pelo IPCA-E e juros da poupança.

Tal dúvida foi definitivamente debelada no enfrentamento do RE nº 870.947 (DJe 20/11/2017), em que o STF fixou as seguintes teses (Tema 810), reativamente aos índices de atualização monetária aplicáveis em momento anterior à inscrição do crédito em precatório, confirmam-se:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Em suma, a Corte Suprema estabeleceu a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 no que diz respeito a incidência dos juros da poupança em relação a matéria tributária e no tocante à correção monetária de modo geral, afastando os índices de remuneração da poupança antes da expedição do precatório sob a ótica do direito de propriedade, reforçando a incidência do IPCA-E.

Ocorre que a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, constante do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.

11.960/2009, foi proferida no julgamento da ADI 5348 (DJe 28/11/2019), alinhando-se ao decidido no Tema 810.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 905 muito contribuiu sob a perspectiva da segurança jurídica ao estabelecer relevantíssimos padrões decisórios quanto às diferentes espécies de condenação da Fazenda Pública, confirmam-se:

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou

inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras

específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Ocorre que nas condenações judiciais de natureza previdenciária subsiste a necessidade de maior reflexão, pois não se pode partir da aplicação irrefletida do INPC – índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – às Fazendas Públicas dos Estados e Municípios, reportando-se, apenas, ao item 3.2 do Tema 905 do STJ.

Verdade é que o art. 15³⁶ da Lei nº 10.887/2004, que regulamenta a reforma previdenciária promulgada pela EC nº 41/2003, estabeleceu que os proventos do funcionalismo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações, submetem-se ao mesmo índice de reajuste previsto para o RGPS, no caso, o INPC (art. 41-A da Lei nº 8.213/91), com exceção dos alcançados pela paridade.

Entretanto, tal dispositivo se encontrava com a eficácia suspensa desde setembro de 2011, por conta do deferimento de medida cautelar na ADI 4582 em que o plenário do STF vislumbrou o vício formal consistente na violação da autonomia constitucional dos Entes Públicos subnacionais. A limitar confirmou-se no julgamento do mérito da ADI 4582³⁷, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 15 da Lei nº 10.887/2004, na redação conferida pela Lei nº 11.784/2008, para restringi-lo a esfera da União.

Dessa forma, é descabida a aplicação automática do INPC como índice de reajuste das condenações da Fazenda Pública Estadual ou Municipal em

matéria previdenciária (Regime Próprio de Previdência Social), como já acenavam louváveis julgados (minoritários) do TJRJ³⁸.

Ocorre que a Lei estadual nº 6.244/2012³⁹ adota o INPC como índice de atualização dos benefícios. Logo, nas ações de natureza previdenciária envolvendo a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, aplica-se o INPC. Entretanto, na esfera municipal deve-se perquirir qual o índice de correção adotado, sob pena de perpetuar a transgressão ao precedente qualificado (art. 927, III do CPC) e, conseqüentemente, o enriquecimento sem causa para um dos polos da relação jurídica.

Como já mencionado, após a promulgação da EC 113/2019⁴⁰ Selic passou a incidir como único índice de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive do precatório, prevendo-se sua aplicação nas *“discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”*.

A irretroatividade do art. 3º da EC nº 113/2021 deve ser levada em conta, como defende Leonardo Carneiro da Cunha⁴¹. Vale dizer, a atualização ocorrerá pela Selic somente a partir de 9 de dezembro de 2021, início da vigência da EC 113/2021, alcançando apenas *“os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), não colhendo os fatos consumados no passado (retroatividade máxima)”*⁴².

Embora não seja o objetivo do artigo focar na atualização dos precatórios, não custa mencionar a Resolução CNJ nº 303/2019, na redação conferida pela Resolução CNJ 448/2022 em que também registrados os índices de correção aplicáveis no decurso do tempo e a aplicação da Selic a partir de dezembro de 2021.

Note-se que o art. 3º da EC 113/2021 teve a constitucionalidade questionada na ADI 7064, sob a alegação de que não haveria justa correspondência com o fenômeno inflacionário, por ser fixada sob critério político-econômico a cargo do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Entretanto, prevaleceu o entendimento de que há

compatibilidade da Selic com pois, como consta da ementa, a *“lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC”*⁴³.

Além disso, observa-se no STJ grande divergência em relação a aplicação da Selic como único índice de correção de dívidas civis decorrentes de condenações havidas no âmbito do direito privado. Até a data de remessa deste artigo para publicação não constava a conclusão do julgamento do REsp nº 1.795.982 pela Corte Especial.

5- *Reformatio in pejus*

A necessidade de ajuste dos consectários legais pode advir do exame do recurso de apelação ou em remessa necessária. Porém, não poderá agravar a situação de qualquer recorrente, pois vedada por força da vedação da *reformatio in pejus*, a qual, segundo Fredie Didier Jr., *“decorre da conjugação do princípio dispositivo, da sucumbência como requisito de admissibilidade do recurso (CPC, art. 996) e, ainda, do efeito devolutivo”*⁴⁴.

Em relação à Fazenda Pública, a proibição da *reformatio in pejus* encontra-se há muito prevista na súmula 45 do STJ ao consignar que *“No reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”*.

A doutrina especializada de Leonardo Carneiro da Cunha⁴⁵ posiciona-se contrária a alteração de ofício do capítulo da sentença⁴⁶ concernente a atualização da condenação contra a Fazenda Pública, indicando em reforço o Enunciado nº 34 aprovado no II Fórum Nacional do Poder Público ao prever que *“Viola a proibição da reformatio in pejus o agravamento, em remessa necessária, dos juros e correção monetária estabelecidos em sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública”*⁴⁷.

Nada obstante, não é o entendimento que prevalece nas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que seria pacífico naquela Corte o entendimento de que *“alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus (AgInt no REsp n. 1.895.569/SP, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/9/2022)”*^{48,49}.

6 – Síntese da atualização dos débitos da Administração Pública em virtude de decisão judicial e Conclusão.

Do exposto, em se tratando da mora *ex re* os juros fluem do vencimento da obrigação. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, do evento danoso (súmula 54 do STJ). Entretanto, se a mora é *ex personae*, contabilizam-se a partir da notificação ou interpelação judicial que, via de regra, ocorre com a citação (art. 240 do CPC). A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida ou desde o arbitramento, tendo em mira o teor da súmula 362⁵⁰ do STJ em relação a indenização por danos morais. As respectivas taxas e índices de correção aplicáveis as diversas hipóteses envolvendo A Administração Pública Direta, autarquias e fundações, já estão definidos no Tema 905 do STJ, cujas teses estão transcritas acima, observadas as peculiaridades já expostas no decorrer da exposição.

Cuida-se de tema instigante que, evidentemente, supera os limites aqui empregados, pois deixou-se de esmiuçar, por exemplo, a atualização dos honorários sucumbenciais, da desapropriação e dos créditos submetidos aos precatórios, temas que por si sós dão ensejo a outros artigos diante da necessidade de aprofundamento em suas muitas peculiaridades.

Como se percebe o motivo da relevância do tema – atualização da condenação da Fazenda Pública – está retratado na expressividade do

volume da litigância fazendária, em que diuturnamente os operadores do direito são convocados a revisitar as questões delineadas acima. Espera-se ter contribuído de alguma forma como mais uma fonte de possível consulta dos principais aspectos da evolução jurisprudencial, ainda que de forma simples e sintética.

¹William Shakespeare, *O Mercador de Veneza*. Ato IV, Cena I. Obra de domínio público.

²FUX, Luiz e BODART, Bruno, *Processo Civil e Análise Econômica*. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 2021, p. 36.

³BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em Números 2023, p. 43. Disponível em < <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/justica-em-numeros-2023.pdf> > Acesso em 23/02/2024.

⁴WESTIN, Ricardo. Antes do Plano Real, inflação no Brasil chegou a 2.500% ao ano. Arquivo-S. Agência Senado, Brasília, 02/02/2024 Disponível em < <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/antes-do-plano-real-inflacao-no-brasil-chegou-a-2-500-ao-ano> > Acesso em 23/02/2024.

⁵BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Painel Grandes Litigantes < <https://grandes-litigantes.stg.cloud.cnj.jus.br/> > Acesso em 22/02/2024.

⁶CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A Fazenda Pública em Juízo*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª ed., 2023. Edição Kindle, p. 64.

⁷RODRIGUES, Marco Antônio, *A Fazenda Pública no Processo Civil*. São Paulo: Atlas, 2016, p. 2-3.

⁸CUNHA, Leonardo Carneiro da, *op. cit.* p. 65.

⁹MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel, *Novo Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: RT, 2ªed., 2016, p. 655; COSTA, Eduardo José da Fonseca. Comentários ao art. 534, *In*: CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 846.

¹⁰RODRIGUES, Marco Antônio, *op. cit.*

¹¹RODRIGUES, Rodrigo Cordeiro de Souza, *Juros e Correção Monetária Judiciais*. Salvador: JusPodivm, 3ª ed., 2023, p.32.

¹²TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 2ª ed., p 741.

¹³*Ibidem.*

¹⁴*Ibidem.*

¹⁵*“A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.”*

¹⁶*“Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.”*

¹⁷TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson, *Fundamentos do Direito Civil – Obrigações*, vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 2021. E-Book.

¹⁸*“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”*

¹⁹TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson, *op.cit.*

²⁰STJ, Tema 176 – *“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.*

²¹STJ, Temas 491 – *“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.*

²²STJ, Tema 492 – *“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.*

²³*Op. cit.*

²⁴A partir da Emenda Constitucional nº 32/2001 *“é vedada a reedição, na*

mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo” (art. 62, §10 da CF). A súmula vinculante nº 54 prevê que “A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição”.

²⁵Art. 12 (...)

II – como remuneração adicional, por juros de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.

²⁶MOREIRA, Egon Bockmann, GRUPENMACHER, Betina Treiger, KANAYAMA, Rodrigo Luís e AGOTTANI, Diogo Zelak, *Precatórios – O seu novo regime jurídico*. São Paulo: RT, 4ª ed., 2022, p. 107.

²⁷*“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”*

²⁸*“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.*

²⁹STJ AgRg no REsp 1098276/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.12.2010.

³⁰Tese: É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

³¹< <https://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/1103721/duvidas-frequentes-custas.pdf> > Acesso em 14/02/2024.

³²Art. 5º O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido

pelo art. 4º da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”

³³Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-

TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexistente parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF,

art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia

(CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.

(ADI 4425, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125)

³⁴Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES.

PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.

EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.

2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.

3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e

mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.

4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.

5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).

6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.

7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes

públicos na forma da presente decisão.

(ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

³⁵AgRg no REsp n. 903.202/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 3/9/2015; AC 0056576-25.2011.8.19.0001, relator Des. Cláudio Luiz Braga Dell'orto, 18ª Câmara Cível do TJRJ, Julgamento em 07/06/2017; AC 0473574-03.2011.8.19.0001, relatora Des. Mônica Maria Costa do Piero, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Julgamento em 14/11/2017.

³⁶Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

³⁷EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 10.887, DE 2004. LEI Nº 11.784, DE 2008. NORMA GERAL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS. FIXAÇÃO DE TEMPO E ÍNDICE PARA O REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTRAVASAMENTO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PELA UNIÃO. VÍCIO FORMAL: CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E GARANTIA À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. VÍCIO MATERIAL: NÃO CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DA APLICABILIDADE DO PRECEITO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A questão jurídica controvertida posta nesta ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, excetuados os beneficiados pela garantia da paridade. 2. Por afrontar a autonomia constitucional de Estado-membro e a repartição

constitucional de competências legislativas, é formalmente inconstitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, ressalvado os casos de beneficiários agraciados pela paridade. 3. Na esteira da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição, não há inconstitucionalidade no objeto, por vício formal, caso se considere que a lei impugnada dirige-se unicamente à União, havendo, assim, uma vinculação entre o RGPS e o regime próprio de previdência social em nível federal. 4. Não viola o princípio da igualdade ou a garantia fundamental à revisão geral anual de vencimentos, porque o objeto atacado almeja salvaguardar situações constituídas, excetuando do programa normativo os beneficiados pela garantia de paridade na revisão de proventos e pensões, nos termos da legislação regente. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada procedente, com confirmação da medida cautelar. (ADI 4582, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

³⁸AC 0018124-26.2023.8.19.0000, relator Des. CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, 4ª Câmara de Direito Público do TJRJ, Julgamento em 09/11/2023.

³⁹Art. 1º Os proventos de aposentadoria e as pensões previdenciárias aos quais seja aplicável o disposto no § 8º, do art. 40, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, sem a garantia da paridade, deverão ser reajustados anualmente, na data-base de 01 de janeiro, pelo Índice Nacional e Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

⁴⁰Emenda Constitucional nº 113/2021, Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

⁴¹CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A taxa Selic e a irretroatividade da EC 113/2021*. Conjur, 07 de março de 2022. Disponível em < <https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/direito-civil-atual-taxa-selic-irretroatividade-ec-1132021/> > publicado em 07/03/2002 no CONJUR Acesso em 23/02/2024.

⁴²*Ibidem*.

⁴³STF, Pleno, ADI 7060, rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2023.

⁴⁴DIDIER JR, Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Curso de Direito Processual Civil*, vol. 3. Salvador: JusPodivm, 13ª ed., 2016, p. 268.

⁴⁵CUNHA, Leonardo Carneiro da, *A Fazenda Pública em Juízo*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª ed., 2023, Versão Kindle, p. 402.

⁴⁶DINAMARCO, Cândido Rangel. *Capítulos da Sentença*. São Paulo: Malheiros, 3ª ed., 2008, p. 43.

⁴⁷< <https://forumfnpp.wixsite.com/fnpp/enunciados-aprovados-i-fnpp> > Acesso em 23/02/2024.

⁴⁸STJ, AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/1/2024.

⁴⁹STJ, AgInt no REsp n. 1.935.343/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11/2/2022.

⁵⁰A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em Números 2023. Disponível em < <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/justica-em-numeros-2023.pdf> >. Acesso em 23/02/2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Painel dos Grandes Litigantes. Disponível em < <https://grandes-litigantes.stg.cloud.cnj.jus.br/> > Acesso em 22/02/2024.

BRASIL. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dúvidas sobre Custas Processuais. Disponível em < <https://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/1103721/duvidas-frequentes-custas.pdf> > Acesso em 14/02/2024.

CUNHA, Leonardo Carneiro da, *A Fazenda Pública em Juízo*. Rio de Janeiro: Forense, 20^a ed., 2023, Versão Kindle.

_____ A taxa Selic e a irretroatividade da EC 113/2021. Conjur, 07 de março de 2022. Disponível em < <https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/direito-civil-atual-taxa-selic-irretroatividade-ec-1132021/> > Acesso em 23/02/2024.

DIDIER JR, Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Curso de Direito Processual Civil*, vol. 3. Salvador: JusPodivm, 13^a ed., 2016.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Capítulos da Sentença*. São Paulo: Malheiros, 3^a ed., 2008.

FUX, Luiz e BODART, Bruno, *Processo Civil e Análise Econômica*. Rio de Janeiro: Forense, 2^a ed., 2021.

TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2^a ed., 2007.

TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson, *Fundamentos do Direito Civil – Obrigações*, vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2^a ed., 2021. E-Book.

MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel, *Novo Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: RT, 2^aed., 2016, p. 655; COSTA, Eduardo José da Fonseca. Comentários ao art. 534, *In*: CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

MOREIRA, Egon Bockmann, GRUPENMACHER, Betina Treiger, KANAYAMA, Rodrigo Luís e AGOTTANI, Diogo Zelak, *Precatórios – O seu novo regime jurídico*. São Paulo: RT, 4ª ed., 2022.

RODRIGUES, Marco Antônio, *A Fazenda Pública no Processo Civil*. São Paulo: Atlas, 2016.

RODRIGUES, Rodrigo Cordeiro de Souza, *Juros e Correção Monetária Judiciais*. Salvador: JusPodivm, 3ª ed., 2023.

WILLIAM, Shakespeare, O Mercador de Vezeza, Ato IV, Cena I. Domínio Público.

WESTIN, Ricardo. Antes do Plano Real, inflação no Brasil chegou a 2.500% ao ano. Arquivo-S. Agência Senado, Brasília, 02/02/2024 Disponível em < <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/antes-do-plano-real-inflacao-no-brasil-chegou-a-2-500-ao-ano> > Ricardo Westin publicado em 02/02/2024. Acesso em 23/02/2024.

¹Mestranda em Direito Processual na UERJ
rtelisabeth@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil